

TUPROQ SHO'RLANISHI VA EKOLOGIK MUAMMOLAR

Fayzullayeva Mohira Boynazarovna
Umidova Zulfizar Faxriddin qizi

Termiz davlat pedagogika instituti
Geografiya ta'lim yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19604320>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ekologik muammolardan biri bo'lgan tuproq sho'rlanish jarayonlari yoritiladi. Ushbu muammolarning kelib chiqish sabablari ,oqibatlari hamda ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi va inson hayotiga ta'siri alohida ko'rib chiqiladi.

Kalitso'zlar. Ekologiya, tuproq sho'rlanishi, cho'llanish, qishloq xo'jaligi, melioratsiya, tabiiy resurslar, ekologik muvozanat

Asosiy qism

Bugungi kunda aholining soni ortib borishi natijasida turli ekologik muammolar yuzaga kelmoqda. Ushbu muammolar allaqachon global darajaga chiqib ,nafaqat ayrim hududlarga, balki butun insoniyat hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shunday dolzarb muammolardan biri -tuproqning sho'rlanishi va cho'llanishidir.

Tuproq insoniyat uchun eng muhim tabiiy boyliklardan biri hisoblanadi. Aynan tuproq orqali oziq-ovqat mahsulotlari yetishtiriladi va qishloq xo'jaligi rivojlanadi. Biroq noto'g'ri sug'orish tizimlari ,suv resurslaridan samarasiz foydalanish, iqlim o'zgarishi va inson faoliyatining salbiy ta'siri natijasida tuproqning sho'rlanish darajasi ortib bormoqda. Bu esa o'z navbatida tuproq unumdorligining pasayishiga olib keladi.

Tuproq unumdorligining kamayishi qishloq xo'jaligi sohasiga jiddiy zarar yetkazadi

Hosildorlik pasayib , oziq- ovqat xavfsizligi muammolari yuzaga keladi. Bundan tashqari, cho'llanish jarayonining kengayishi yashil hududlarning qisqarishiga, biologik xilma -xillikning yo'qolishiga va tabiiy muvozanatning buzilishiga sabab bo'ladi.

Mazkur muammoning oldini olish uchun zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Xususan, tomchilatib sug'orish tizimlaridan foydalanish, meliorativ tadbirlarni kuchaytirish hamda yer resurslaridan oqilona foydalanish zarur. Shu bilan birga, daraxt ekish va yashil hududlarni kengaytirish orqali ham ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Bundan tashqari, har bir inson ekologik muammolarga befarq bo'lmasligi lozim. Jamiyatda ekologik bilim va madaniyatni oshirish, tabiatga ehtiyotkorona munosabatni shakllantirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir.

Chunki inson va tabiat o'zaro chambarchas bog'liqdir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda ,tuproq sho'rlanishi va cho'llanish muammolari global ahamiyatga ega bo'lib,ularni hal etish uchun barcha darajada hamkorlik zarur.

Davlat, jamiyat va har bir fuqaro birgalikda harakat qilgan taqdirdagina ushbu muammoni kamaytirish mumkin. Ayniqsa , yoshlarning ekologik ongini oshirish va faol ishtirok muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rasulov A., Hikmatov F.-Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi. Toshkent , 2010.
2. Yo'ldoshev M.- Tuproqshunoslik asoslari. Toshkent ,2015.